

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17942480>

ШКОЛА КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА В РАЗВИТИИ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мамаджанов Аъзам Азизович

Магистрант Бухарского Азиатского Международного университета.

Учитель физического воспитания
общеобразовательной школы № 40 города Ферганы.

АННОТАЦИЯ

Цель:

В данной статье автор обосновывает, что физическое воспитание в общеобразовательной школе является не просто учебным предметом, а ключевым инструментом в формировании здорового мировоззрения, духовного развития и воспитании всесторонне развитого, полезного для государства поколения.

Метод:

В ней проанализирован личный опыт автора — тренера по баскетболу, преподавателя физического воспитания и его взгляд на содержание, организацию и методику преподавания. В качестве апробации предложено и реализовано замещение общеразвивающих упражнений на специальные подготовительные упражнения по конкретным видам спорта в 10-11 классах.

Результат:

Внедрение специальных подготовительных упражнений по баскетболу, волейболу, футболу, курашу и гандболу показало отличные результаты, значительно повысив интерес учащихся к предмету и конкретным видам спорта. Доказано, что физическая активность способствует развитию

организованности, дисциплины, целеустремленности и навыков преодоления жизненных трудностей.

Вывод:

Тесное объединение концепций физического воспитания и спорта оказывает сильное положительное влияние на становление устойчивой личности учащихся. Преподаватель физического воспитания выполняет важную миссию, воспитывая поколение, которое делает правильный выбор во благо государства, прививая интерес к спорту, для которого нет возраста и границ.

Ключевые слова: Школа, физическая нагрузка, физическое воспитание, тренер, баскетбол, ученики.

Введение:

Тот день, когда вы полностью возьмёте на себя ответственность за собственное будущее и прекратите искать оправдание сомнениям, станет днём начала движения к вершинам. (О. Джей Симпсон)

Он был известным игроком в **американском футболе**, который первым в Национальной футбольной лиге пробежал с мячом более 2000 ярдов за один сезон. В 1985 году его ввели в Зал славы американского футбола— это высказывание О. Джей Симпсона как нельзя лучше отражает основную цель и миссию, которую несёт в себе предмет «Физическое воспитание» в общеобразовательной школе.

Школьный опыт занятий физической культурой формируется нашим индивидуальным восприятием, однако для подавляющего числа учащихся эти уроки неизменно являются более привлекательными, чем занятия традиционным спортом.

Основная часть:

Для многих из нас, опыт физического воспитания в общеобразовательной школе сформировался из того, как мы воспринимали этот предмет.

Можно смело заявить, что для подавляющего большинства учеников, урок по физическому воспитанию является наиболее интересным, чем спорт. Для меня как тренера по баскетболу, занятия отличались от других школьных предметов своим содержанием, организацией и методикой. Именно уроки физвоспитания надолго запомнились ярким и красочным содержанием. Они всегда проходили на правильном эмоциональном уровне, между учениками и преподавателями были добрые отношения.

Как стать педагогом? Бывают разные пути. Для тех, кто выбрал физическое воспитание, это было больше связано с занятиями спортом в различных секциях.

Поэтому уже сложно представить жизнь без физической нагрузки и активности. Однако изредка бывают моменты, когда во время трудовой деятельности мы сомневаемся, зачем вообще выбрали эту профессию - преподаватель физического воспитания?

Закончив Ферганский государственный университет по направлению физическое воспитание, большинство студентов уже со 2 курса начинают думать о работе в органах внутренних дел, в военных структурах или заниматься тренерской деятельностью.

Очень мало выпускников данного направления, которые по окончании университета, устраиваются на работу преподавателями физического воспитания в общеобразовательную школу.

В тот день, когда у меня спросили: **«Почему Вы выбрали эту профессию?»** Мой ответ на данный вопрос бы следующим: **«Лучше я воспитаю такое подрастающее поколение, которое будет приносить пользу и делать правильный выбор, во блага нашего государства с великим будущим!»**. Мой выбор патриот нашей страны, у которой богатое прошлое, сильное настоящее и великое будущее.

Работа преподавателем физического воспитания в школе отличается большим многообразием выбора различных видов спорта в школьной программе, которые требуют от учащихся проявления организованности, дисциплины, труда, желания и инициативы, что способствует воспитанию здорового поколения.

Физическое воспитание - это не просто обучение специфическим спортивным навыкам. Это развитие духовного мира, здоровое мировоззрение, правильный психологический климат, спортивный азарт, целеустремленность, красота тела и приобретение навыков к жизненным трудностям.

Общее физическое развитие личности можно рассматривать как нечто большее, чем обучение по школьной программе.

В качестве апробации, я добавил (С.П.У) специальные подготовительные упражнения, относящиеся к конкретным видам спорта в 10-11 классах, вместо О.Р.У. (Общие развивающие упражнения), что дало отличные результаты в повышении интереса к предмету и видам спорта, такие как баскетбол, волейбол, футбол, кураш и гандбол.

Такая предпосылка к предмету доказывает то, что именно две концепции вместе физическое воспитание и спорт, оказывают большое влияние, в становлении устойчивой личности учащихся, в прививании интереса к спорту, для которого нет возраста и границ.

Заключение:

Внедрение этих новшеств дало положительные результаты по предмету физическое воспитание, так как спорт это движение вверх, сильная воля и бойцовский характер, который определяет сможешь ли ты подняться в нужный момент в своей жизни.

Учащиеся смогли улучшить результаты своих нормативов по уровню физической подготовленности, многие ученики нашей школы получили сертификаты Министерства спорта Республики Узбекистан по «Уровню физической подготовленности», а также добились высоких результатов в

области и республике в школьной лиге олимпиады по спорту в рамках программы «5 инициатив», что доказывает о правильности выбранного мной нововедения.

Учитель высшей категории по предмету физического воспитанию СГОШ №40. города Ферганы. Тренер высшей категории старший тренер молодежной сборной по «Баскетболу» Ферганской области.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Т.С.Усманходжаев, С.Г.Арзуманов, Б.А.Кодиров. Физическое воспитание. – «O‘qituvchi»Ташкент, 2005.
2. О.В.Ганчарова.
Yoshsportchilarningjismoniyqobiliyatlarinirivojlantirishmetodikasi. –Ташкент, 2005.
3. Н.Х. Соатов, Ф.Ф.Наджимов. Maktabdajismoniytarbiya. –Ташкент, 2015.
4. Б.Нигманов, Ф.Хожаев, К.Рахимкулов. Sporto‘yinlarivaunio‘qitishmetodikasi. –Ташкент,“”Imziyo, 2011.
5. А.Гомельский. Библия баскетбола. – Москва 2016.
6. Физкультура и спорт *научно-популярный журнал*. – Ташкент 2019.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,%D0%9E%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9>